

ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICO PARA O MERCADO DE VESTUÁRIO INFANTIL: UM ESTUDO DO DISCURSO DE PROFISSIONAIS DE MICROEMPRESAS DE ITAPIRA – SP

AUDIENCE SEGMENTATION STRATEGIES IN THE CHILDREN'S CLOTHING MARKET: A DISCOURSE STUDY OF MICROENTERPRISE PROFESSIONALS IN ITAPIRA – SP

Ana Laura Aparecida Canella¹, Janaina Olsen Rodrigues².

RESUMO

Este estudo aborda a segmentação de público no contexto das pequenas empresas atuantes no ramo de vestuário infantil, tendo como problema de pesquisa a seguinte questão: como as microempresas aplicam estratégias de segmentação para atingir o público infantil de forma eficiente? O objetivo da pesquisa é analisar estratégias de segmentação de público utilizadas por microempresas do mercado de vestuário infantil na cidade de Itapira – SP. O método empregado foi o da pesquisa de campo, no qual foram aplicados questionários com profissionais de pequenas empresas do segmento de vestuário infantil de Itapira – SP, buscando captar informações detalhadas sobre o perfil e hábitos de consumo de seus clientes, os fatores que influenciam a decisão de compra, as ferramentas e segmentações utilizadas nas campanhas de marketing e as tendências atuais no setor. Os resultados desta pesquisa permitem compreender sobre como alguns pequenos empreendedores do setor de vestuário infantil da região de Itapira – SP compreendem e aplicam a segmentação de mercado em seus negócios. Apesar da maioria, 60%, apontar fazer uso de segmentação detalhada, observa-se uma confusão entre tipos de segmentações e ferramentas. Grande parte tem estratégias voltadas principalmente para critérios demográficos, como idade e perfil infantil, além de aspectos comportamentais, como a busca por preço ou intenção de presentear. Conclui-se que, apesar das limitações da amostra, os dados reunidos oferecem informações que auxiliam na compreensão das estratégias utilizadas por esses profissionais, as lacunas de conhecimento e os desafios enfrentados por pequenos negócios, fornecendo informações e discussões para que mais estudos sejam realizados e contribuindo para incentivar a profissionalização e competitividade do setor.

Palavras-Chave: Segmentação de Público; Setor de Vestuário Infantil; Estratégias.

¹ Tecnóloga em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

² Doutora em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (IEL/ UNICAMP). Docente da FATEC de Itapira e FATEC de Mogi Mirim. E-mail: janaina.rodrigues8@fatec.sp.gov.br

ABSTRACT

This study addresses audience segmentation in the context of small businesses operating in the children's clothing industry, with the following research question as its research problem: how do micro-enterprises apply segmentation strategies to efficiently reach children? The objective of the research is to analyze audience segmentation strategies used by micro-enterprises in the children's clothing market in the city of Itapira - SP. The method used was field research, in which questionnaires were applied to professionals from small businesses in the children's clothing segment in Itapira - SP, seeking to capture detailed information about the profile and consumption habits of their customers, the factors that influence the purchase decision, the tools and segmentations used in marketing campaigns and the current trends in the sector. The results of this research allow us to understand how some small entrepreneurs in the children's clothing sector in the region of Itapira - SP understand and apply market segmentation in their businesses. Although the majority, 60%, reported using detailed segmentation, there was confusion between types of segmentations and tools. Many of these strategies are focused primarily on demographic criteria, such as age and child profile, as well as behavioral aspects, such as price search or gift-giving intentions. It is concluded that, despite the limitations of the sample, the data collected provide information that helps in understanding the strategies used by these professionals, the knowledge gaps and the challenges faced by small businesses, providing information and discussions for further studies to be carried out and contributing to encouraging the professionalization and competitiveness of the sector.

Keywords: Audience Segmentation; Children's Clothing Sector; Strategies.

INTRODUÇÃO

A segmentação de público é um instrumento que possibilita que produtos e serviços sejam ofertados a um grupo específico de consumidores, com características em comum, sejam elas demográficas, culturais, etárias, comportamentais ou outras. Dessa forma, é uma estratégia que envolve a divisão do mercado, através desses critérios, e permite identificar e alcançar determinados grupos que dispõem de um maior potencial de interesse nos produtos ou serviços ofertados. No tocante às microempresas, que muitas vezes contam com recursos limitados, é importante que haja uma segmentação bem estruturada para alcançar os clientes desejados e conquistar um posicionamento competitivo no mercado (Kotler; Keller, 2013).

Dentre os tipos e critérios de segmentação, Kotler et al. (1999) destacam quatro: geográfico, demográfico, psicográfico e comportamental. Por outro lado, Schiffman e Kanuk (2007) propõem oito categorias de segmentação: geográfica, demográfica, psicológica, sociocultural, psicográfica, utilizadores, ocasião e híbrida, visando características populares do público-alvo. Dessa forma, há diferentes parâmetros que podem ser empregados, devendo ser eleito mais de um, utilizando uma 'segmentação híbrida', para que seja mais assertiva e eficaz.

Os vestuários são produtos que geram grande identificação pelas crianças, que facilmente reconhecem marcas associadas a elas. Ressalta-se que no processo de compra desse público, a decisão é compartilhada com os pais, que consideram amplos fatores, como modelo, qualidade, cor, preço, estilo e facilidade de manutenção, priorizando principalmente a qualidade e o custo. Já as crianças geralmente valorizam o design, o estilo e as marcas socialmente aceitas. Dessa forma, enquanto os pais desempenham um papel importante na decisão final, com foco em critérios específicos, as preferências das crianças influenciam na escolha a partir de critérios estéticos e simbólicos.

Dessa forma, a segmentação do público infantil possui algumas particularidades, devendo considerar, além das preferências e necessidades da criança, a influência dos pais ou responsáveis nas decisões de compra e regulamentações específicas sobre publicidade. Aspectos como faixa etária e tendências educacionais também influenciam o consumo e devem ser considerados. Por isso, compreender as especificidades na segmentação desse público é essencial para que as pequenas empresas se comuniquem de maneira eficaz e ética (Brasil, 1990; Santin; Costa, 2019).

Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: quais são as estratégias de segmentação utilizadas por microempresas do ramo de vestuário infantil para atingir o público-alvo de forma eficiente e como são empregadas? A justificativa na realização da pesquisa reside na importância de aprofundar sobre concepções e estratégias de delimitação de público utilizadas, bem como avaliar os desafios de aplicar adequadamente as técnicas disponíveis e permitir maior efetividade das estratégias. Assim, esse estudo se justifica pela necessidade de reunir conhecimentos que visem um direcionamento estratégico para empresas que atuam nesse setor, contribuindo para a melhora da comunicação e otimização de recursos.

Em relação às categorias de empresas no Brasil, o microempreendedor individual (MEI) é o indivíduo que trabalha como pequeno empresário de maneira individual, sendo seu faturamento no máximo de R\$ 81 mil ao ano, determinado pela Lei Complementar 123/2006. Já as microempresas (ME) devem ter uma receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360 mil, devendo contar obrigatoriamente com serviço de contabilidade (Barros et al., 2022).

As micro e pequenas empresas (MPEs) têm grande relevância na economia brasileira, pois representam cerca de 99% de todas as empresas e quase 30% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB). Além disso, dispõem de 55% dos empregos com carteira assinada. As MPEs

foram o segmento que mais teve crescimento entre pequenos negócios iniciados em 2024, com 874 mil novos negócios abertos, tendo crescimento de 21% em relação a 2023 (Regis; Gomes; Siqueira, 2024).

Em relação às limitações e oportunidades do marketing em microempresas, Jesus e Bragato (2022) destacam que pequenas empresas enfrentam desafios como limitações orçamentárias e pouco conhecimento especializado, o que dificulta a eficácia das ações. Outras limitações são a falta de monitoramento das campanhas realizadas. Assim, destacou a oportunidade e a necessidade de maior capacitação, de ter um apoio estruturado e realizar o monitoramento das campanhas.

Algumas ferramentas podem ser empregadas para o uso de dados no Marketing Digital, como a inteligência artificial (IA), *machine learning*, CRM, entre outros. Conforme Goutham e Anish (2018), a IA pode ser utilizada em diversas áreas, como na análise de sentimentos nas redes sociais, na personalização de anúncios e na automação de tarefas. Os autores destacam que a ferramenta pode auxiliar as empresas a entender melhor seus clientes, o que pode ajudar na segmentação, melhores datas e horários para a publicação das postagens e criar experiências personalizadas e relevantes para eles.

Nesse sentido, Ali e Kaydan (2020) apresentam o *machine learning* como uma das principais ferramentas de IA utilizadas no marketing digital. Destacam que esse pode ser utilizado para identificar padrões e tendências nos dados, prever comportamentos dos consumidores e melhorar a segmentação do público-alvo.

A partir desse cenário, o objetivo da pesquisa é analisar estratégias de segmentação de público utilizadas por microempresas do mercado de vestuário infantil da cidade de Itapira – SP. A partir disso, busca-se compreender quais abordagens podem ser mais eficazes para subdividir e atrair esse público, garantindo que as ações de marketing sejam bem direcionadas e tragam resultados para os pequenos negócios.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Ruiz (1976, p. 50), “a pesquisa de campo consiste na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises”. A realidade é interpretada a partir de um embasamento teórico, sem a pretensão de desvendar integralmente o real e possui um

caminho metodológico a percorrer com instrumentos cientificamente apropriados (José Filho, 2006).

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com base na revisão de artigos científicos, livros, que abordam a segmentação de mercado, o comportamento do consumidor infantil e estratégias de marketing para microempresas. A busca foi feita em bibliotecas como a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e o Portal de Periódicos CAPES, considerando materiais publicados a partir de 2019. Essa análise teórica visa fornecer uma compreensão aprofundada sobre o assunto e auxiliar na formulação de recomendações práticas para pequenos empreendedores que desejam melhorar sua atuação nesse nicho.

Após isso, na segunda etapa, o estudo é desenvolvido por meio de uma pesquisa de campo, cujo foco é compreender os diferentes segmentos de público para uma loja infantil. A pesquisa visou identificar as preferências, comportamentos de compra e necessidades dos consumidores desse mercado específico. Para isso, foi aplicado um questionário a profissionais da área infantil de microempresas na cidade de Itapira – SP, buscando captar informações detalhadas sobre o perfil e hábitos de consumo de seus clientes, os fatores que influenciam a decisão de compra, as ferramentas e segmentações utilizadas nas campanhas de marketing e as tendências atuais no setor.

Para a análise das respostas e, como método norteador de coleta, foi adotada uma postura qualitativa, sendo coletadas cinco respostas de empreendedores distintos do segmento de vestuário infantil da cidade de Itapira. Como se trata de uma cidade de pequeno porte, com pouco mais de 70.000 habitantes, a pesquisa coletou dados, praticamente, da totalidade dos negócios do segmento existentes na cidade na região central.

O questionário foi elaborado através do Google Forms, que possibilita criar formulários/questionários e realizar a coleta de dados com os participantes da pesquisa, para posterior análise. Destaca-se que novas as novas tecnologias abarcam muitas ferramentas, entre elas o *Google Forms*, que se torna um suporte em pesquisas acadêmicas (Monteiro; Santos, 2019). Desse modo, essa ferramenta permite criar formulários, através de uma planilha, que podem ser questionários de pesquisas feitas pelo próprio usuário ou já existentes, favorecendo a coleta análise dos dados.

A análise dos dados foi feita através técnica da análise de conteúdo, que visa identificar categorias temáticas emergentes a partir dos depoimentos dos participantes. A partir disso, os

dados são sistematizados, analisados e apresentados, sendo gráficos para apoiar essa apresentação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico, são apresentados e analisados os dados coletados através da pesquisa de campo, aplicada com cinco participantes que atuam no setor de vestuário infantil. A partir da análise qualitativa das respostas, buscou-se compreender os padrões de segmentação de mercado utilizados. Os resultados são apresentados por meio de gráficos como apoio visual, acompanhados de interpretação crítica desses dados.

Inicialmente, para avaliar o perfil dos respondentes, foi questionado sobre o cargo que ocupavam. A maioria dos participantes possui uma posição de liderança em seu empreendimento, sendo que três respondentes apontaram serem 'dono' ou 'sócio', um indicou ser o 'gerente' e outro 'funcionário'. Essa predominância de lideranças entre os respondentes é positiva para o propósito da pesquisa, pois tais indivíduos são responsáveis pelas tomadas de decisão dentro do negócio, tendo maior conhecimento sobre as estratégias de marketing, segmentação e público-alvo aplicadas ao negócio, conforme também destacam Tavares, Afonso e Locatelli (2011).

Em relação ao tempo de mercado da loja dos respondentes, a maioria (60%) indicou existir de 4 a 5 anos, enquanto 40% indicaram ter de 1 a 3 anos. Em seguida, foi questionado se os participantes sabiam o que é segmentação de mercado, em que a maioria (80%) apontou que sim e apenas 1 participante apontou que não conhecia.

Ao serem questionados sobre onde os clientes preferem fazer suas compras, foram geradas respostas como loja física, loja *on-line* e *whatsapp* ou redes sociais, conforme destacado no gráfico a seguir:

Gráfico 01 – Preferência dos canais de compra pelos clientes.
COMO SEUS CLIENTES PREFEREM FAZER AS COMPRAS?
5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A maioria (60%) indicou que os clientes preferem comprar na loja física, seguido de 20% que apontou loja on-line e 20% através do whatsapp ou redes sociais. Esses dados podem refletir maior atuação desses negócios na loja física e maior preferência dos clientes pela compra presencial na loja, especialmente considerando o setor, de vestuário, em que a prova e troca se fazem, muitas vezes, necessárias.

Foi questionado sobre os canais de comunicação utilizados para atingir o público-alvo, em que os respondentes poderiam selecionar mais de uma opção, marcando todos os meios que utilizam, conforme demonstra o Gráfico 02 a seguir:

Gráfico 02 – Canais de comunicação utilizados para atingir o público-alvo

QUAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO VOCÊ USA PARA ATINGIR SEU PÚBLICO-ALVO? (SELECIONE TODOS QUE APLICA).

5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Os canais de comunicação mais apontados para atingir o público-alvo foram as redes sociais, com 60% das respostas, que incluem plataformas como o Instagram, Facebook, TikTok, entre outras. 40% dos respondentes indicaram que utilizam de anúncios pagos, seja por *Facebook Ads* ou *Google Ads*, para atingir o público-alvo. Os participantes não indicaram o uso de publicidade local, como jornais, panfletos ou outdoors, ou de marketing de influenciadores, sendo esses recursos que podem ser mais explorados, portanto.

Em seguida, foi questionado se utilizavam algum tipo de segmentação nas campanhas de marketing, como idade, localização e interesses, as respostas são destacadas no Gráfico 3.

Gráfico 03 – Tipos de segmentação utilizadas nas campanhas de marketing

VOCÊ UTILIZA ALGUM TIPO DE SEGMENTAÇÃO EM SUAS CAMPANHAS DE MARKETING? (IDADE, LOCALIZAÇÃO, INTERESSES)

5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A maioria (60%) apontou fazer uso de segmentação detalhada, enquanto 20% apontaram realizar às vezes, mas sem muito detalhe e 20% responderam não fazer uso de segmentação. Foi questionado sobre quais segmentações utilizam e foram obtidas as respostas: 'idade', 'crianças', 'campanhas pagas' e 'Google Ads'. As respostas indicam aplicações diversas, ainda que superficiais, de estratégias de segmentação.

No entanto, observa-se um equívoco entre tipos de segmentações e ferramentas, pois 'campanhas pagas' e 'Google Ads' podem ser compreendidos como os meios de realização das campanhas, não os tipos possíveis de segmentação. Já os critérios 'idade' e 'crianças' podem ser compreendidos como critérios demográficos de segmentação.

Conforme destacam Souza et al. (2021), para uma segmentação eficaz, se faz necessário identificar grupos com características homogêneas e definir claramente os critérios utilizados, tentando atender ao máximo possível. O equívoco entre critérios e ferramentas pode limitar a efetividade das campanhas e dificultar o posicionamento estratégico do empreendimento.

Em seguida, foi questionado se utilizam do *Google Ads* para as campanhas, conforme o Gráfico 04.

Gráfico 04 – O uso de *Google Ads* para as campanhas.

VOCÊ UTILIZA O GOOGLE ADS PARA CAMPANHAS?
5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Verifica-se que 3 participantes (60%) responderam que sim, utilizam do *Google Ads* para as campanhas, enquanto 1 (20%) indicou que não utiliza, indicando que a maioria conhece e faz uso da ferramenta. Porém, uma parcela importante indica não utilizar. Por conseguinte, foi perguntado se os respondentes acompanham as compras dos seus clientes, de forma a entender melhor seus hábitos, gerando as respostas organizadas no Gráfico 05.

Gráfico 05 – Acompanhamento das compras dos clientes

VOCÊ ACOMPANHA AS COMPRAS DO SEUS CLIENTES PARA ENTENDER MELHOR SEUS HÁBITOS?
5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A maior parte dos respondentes (60%) afirmou que verifica 'às vezes' acompanha as compras de seus clientes para identificar padrões, enquanto 20% relataram acompanhar sempre e outros 20% disseram não saber fazer isso. Esses dados demonstram que a maioria dos empreendedores reconhece a importância de analisar o comportamento de consumo dos seus clientes, mas ainda fazem de maneira esporádica e informal. O fato de apenas um

respondente realizar esse acompanhamento com constância revela uma lacuna importante na coleta de dados de compra sobre os clientes, o que limita o potencial estratégico do marketing baseado em evidências.

Nesse sentido, conforme apontado por Gomes e Lazaro (2021), o acompanhamento das compras faz parte das práticas de marketing orientado por dados, especialmente considerando a utilização de sistemas como o CRM (*Customer Relationship Management*), que permitem identificar padrões, entender motivações de compra e personalizar ofertas de maneira mais eficaz. A falta dessas práticas pode comprometer a segmentação comportamental, uma das mais eficazes para fidelização de clientes. Assim, o Gráfico 5 evidencia uma oportunidade de qualificação gerencial para melhorar o uso estratégico das informações de consumo.

Em seguida, questionou-se sobre onde os respondentes obtêm informações sobre seu público-alvo, sendo as respostas apresentadas no Gráfico 06.

Gráfico 06 – Como os respondentes obtêm informações do público-alvo

DE ONDE VOCÊ OBTÉM INFORMAÇÕES DO SEU PÚBLICO-ALVO?

5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As respostas indicam que os respondentes utilizam principalmente os métodos 'pesquisas de mercado' (40%) e 'conversas com clientes' (40%) para obter informações sobre seu público-alvo, enquanto apenas 1 (20%) indicou realizar 'análise de dados de venda'. Esses resultados indicam que, apesar de reconhecerem a importância de conhecer seu público-alvo, os participantes ainda não exploram plenamente os dados que já possuem internamente, como históricos de compra e comportamento de consumo de seus clientes.

Conforme apontam autores como Santin e Costa (2019), o uso de diferentes fontes de informação fortalece o entendimento do cliente e possibilita segmentações mais precisas. A combinação de informações obtidas de forma qualitativa, como em conversas com os clientes,

com dados quantitativos, como de vendas e CRM, permite uma visão mais completa e integrada do consumidor. Porém, o predomínio de abordagens subjetivas pode indicar uma falta de cultura analítica ou de recursos para análises mais complexas, o que reforça a importância de capacitação em marketing digital e análise de dados como estratégia de crescimento no setor de vestuário infantil.

Por último, buscou-se avaliar, com base na experiência dos participantes, como descreveriam seu cliente típico, conforme apontado no Gráfico 07.

Gráfico 07 – Como os respondentes obtêm informações do público-alvo

COM BASE EM SUA EXPERIÊNCIA, COMO VOCÊ DESCREVERIA SEU CLIENTE TÍPICO? (MARQUE AS OPÇÕES QUE MAIS SE APLICAM).

5 respostas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Com base nas respostas, observou-se que a maioria dos respondentes (60%) identificou como cliente típico os pais de crianças pequenas, de 0 a 5 anos. Além disso, 20% dos participantes mencionaram que são clientes que procuram preços acessíveis, enquanto outros 20% destacaram ser compradores que buscam presentes.

Assim, os dados indicam que os negócios atuam com base em uma segmentação simultaneamente demográfica e comportamental: ao mesmo tempo em que identificam uma faixa etária predominante entre os consumidores finais, também reconhecem motivações distintas de compra, como a busca por economia ou o desejo de presentear alguém.

Portanto, os dados indicam que as estratégias de segmentação aplicadas aos negócios dos respondentes são, em sua maioria, iniciais e básicas, podendo ser mais bem exploradas e elaboradas, atendendo a mais critérios, permitindo, assim, determinar e alcançar o cliente ideal com maior precisão e aumentar as chances de sucesso nas campanhas de marketing e em outras estratégias desses negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados alcançados, é possível perceber que os empreendedores do setor de vestuário infantil demonstram uma compreensão básica e inicial sobre a importância da segmentação de mercado e recorrem, em sua maioria, a práticas digitais e vivenciais para se conectar com seu público.

Ainda que as ações nem sempre estejam embasadas em estratégias formais ou no uso sistemático de ferramentas e dados, como o CRM, para apoiar a segmentação, elas indicam um esforço de adaptação à realidade do consumidor e às dinâmicas do mercado. Verifica-se que a segmentação adotada pelos participantes tende a seguir critérios demográficos e comportamentais, mas há certo equívoco entre ferramentas de divulgação e os próprios critérios de segmentação, o que pode afetar a clareza e a efetividade das campanhas.

Diante dos resultados, destaca-se a importância de promover capacitações em marketing estratégico e análise de dados, que possam auxiliar esses empreendedores a transformarem a intuição e a experiência prática em ações mais estruturadas e eficazes para um maior sucesso em suas campanhas de marketing. O número reduzido de participantes atua como um fator de limitação do estudo, que limita a possibilidade de generalização, porém, os dados coletados oferecem um ponto de partida importante para debates futuros e demonstram a importância de ampliar investigações sobre esse segmento, explorando diferentes contextos e realidades locais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALI, S.; KAYDAN, S. A. Machine learning in digital marketing. **International Journal of Business and Management**, v. 15, n. 8, p. 225-235, 2020.

BARROS, Rafael et al. Análise da propensão de formalização de microempreendedores individuais no município de Salgueiro-PE. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e206111537089-e206111537089, 2022.

BRASIL. Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1990.

GOMES, Aline Ribeiro; LAZARO, J. C. Práticas de Compras de Supermercado no Contexto da Pandemia da COVID-19. **IX Encontro De Marketing Da Anpad-Ema**, v. 2021, p. 11, 2021.

GOUTHAM, G.; ANISH, R. Artificial intelligence in marketing: a review. **Journal of Internet Banking and Commerce**, v. 23, n. 3, 2018.

JESUS, R. D.; BRAGATO, C. G. A importância do marketing digital para as micro e pequenas empresas do varejo de vestuário de Colatina – ES. **Trabalho de Graduação em Administração**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2024.

JOSÉ FILHO, M.; DALBÉRIO, O. (Org.). **Desafios da pesquisa**. Franca: Ed. UNESP FHDSS, 2006.

KOTLER, Philip; KELLER, K. **Administração de Marketing**. 14a ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2013.

MONTEIRO, R. L. S; SANTOS, D.S. A utilização da ferramenta google forms como instrumento de avaliação do ensino na escola superior de guerra. **Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação (online)**, v. 4, n.2, p. 28-38.

REGIS, Adão Maximiliano; GOMES, Sérgio Castro; SIQUEIRA, Tayná Lisboa B. Transformação Digital E Desempenho Nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (Mpme) Brasileiras: Barreiras e Estratégias De Adoção. **XV CODS-Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade**, 2024.

SANTIN, Bruno Germano; COSTA, Marlon Wender Pinheiro. A segmentação de mercado como um diferencial competitivo: caso topetinho–corte de cabelo infantil. **Revista do COMINE**, v. 3, n. 1, p. 48-60, 2019.

SOUZA, Lucas; FREITAS, Ana Augusta; HEINECK, Luiz Fernando; WATTES, Jorge Luiz. Os Grupos de Gamers: Segmentação de Mercado dos Jogadores de Jogos Eletrônicos. BBR. **Brazilian Business Review**, v. 18, p. 177-195, 2021.

RUIZ, J. A. **Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos**. São Paulo: Atlas, 1976. p.168

TAVARES, M. C.; AFONSO, T.; LOCATELLI, R. L. Segmentação de mercado, diferenciação de produtos e a perspectiva da antropologia do consumo. 2011. **Revista Gestão & Tecnologia**, Pedro Leopoldo, v. 11, n. 1, p. 1-11, 2011.